

BUXORO IXTISOSLASHTIRILGAN “JAYRON” PITOMNIGIDA EKOTURIZM VA DAM OLISH

Sharipov Shahriyor Shuhrat o'g'li

San'atshunoslik fakulteti, Dastgohli rangtasvir ta'lim yo'nalishi,
12-1RT-20 guruh, 3-kurs talabasi
Buxoro davlat universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8026097>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-June 2023 yil
Ma'qullandi: 08-June 2023 yil
Nashr qilindi: 12-June 2023 yil

KEY WORDS

To'dako'l, Shaxmat maktabi,
Sardoba, tarixiy obidalar,
Agroturizm, Ov turizmi,
Pitomnik, Ekoturizm,
O'zbekiston, Buxoro, Sayyoh,
Flora, Fauna, Biologik xilma
xillik, Mehmonxona.

ABSTRACT

Maqolada Buxoro ixtisoslashtirilgan “Jayron” pitomnigida ekoturizm va dam olish bo'yicha olib borilayotgan yangiliklar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Hozirgi kunda ekoturizm va dam olish bo'yicha yangi imkoniyatlari qurilish va bunyodkorlik ishlarini amalga oshirishi haqida so'z boradi.

Tabiatni muhofaza qilish va biologik xilma-xillik resurslarini saqlab qolish barqaror taraqqiyoti uchun katta ahamiyatga ega. Respublikamizda bioxilma-xillikni muhofaza qilish aynan muhofaza etiladigan tabiiy hududlarda to'laqonli amalga oshirilmoqda. Respublikada muhofaza etiladigan tabiiy hududlar yaxlit bir tizimdan iborat bo'lib, u bioxilma-xillikni uzoq vaqt saqlab qolishni ta'minlovchi uzluksiz ekologik zanjirga aylanadi.

Prezident farmoni, 2017 yil 4 maydagi PQ- 2953 sonli “2017-2021 yillarda Buxoro viloyati va Buxoro shahrining turizm salohiyatini kompleks rivojlantirish dasturi to'g'risida”gi Prezident Qarorini kiritish mumkin. Mamlakatimiz turizmini rivojlantirishda Buxoro viloyati mintaqasi va undagi Buxoro shahrining o'ziga xosligi muhim o'rin tutadi. Bu esa mintaqaning turizm imkoniyatlarini kengaytirish hamda baholash asosida tashrif buyuruvchi sayyohlar sonini oshirishga alohida e'tibor qaratishni taqozo qiladi. Mavjud turizm ko'pincha qadimiy shaharlar va tarixiy-madaniy yodgorliklar doirasida cheklanib qolmoqda. Buxoro ixtisoslashgan “Jayron” pitomnigida ham olib borilgan kuzatish ishlaridan ma'lum bo'lishicha, tog'li hududlarga xos bo'lgan turizmni rivojlantirish uchun katta salohiyat mavjud.

Ekoturizmni rivojlantirishning zarur shart-sharoiti ekoturistik salohiyatining mavjudligi bo'lib, ular noyobligi, ekologik jozibadorligi, davolash- sog'lomlashtirish xususiyatlari, ekologik turizmni rivojlantirish uchun qulayligi bilan ajralib turadigan tabiiy-ekologik komponentlar, landshaftlar, xo'jalik faoliyati obyektlaridan tarkib topadi. Buxoro viloyatida joylashgan “Jayron” pitomnigida biologik xilma-xillikni saqlash, hayvonot va o'simliklar dunyosini muhofaza qilish va undan oqilona foydalanishga qaratilgan me'yoriy-

huquqiy hujjatlarni takomillashtirishga hamda dasturiy chora-tadbirlarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar natijasida soni kamayib ketayotgan turlarga muhofaza maqomi berildi, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar maydoni kengaytirilmoqda, hayvonot va o'simliklar dunyosini muhofaza qilishda jamoatchilik nazoratidan keng foydalanish amaliyotga joriy etish boshlandi. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish uchun har bir hududning tabiiy, mineral-xomashyo, sanoat, qishloq xo'jaligi, turistik va mehnat salohiyatidan kompleks hamda samarali foydalanishni ta'minlash" vazifasi belgilab berilgan

Buxoro ixtisoslashgan "Jayron" pitomnigida tabiiy ekosistemalarni muhofaza etishni va ularni ko'paytirib qayta tiklashning shakllaridan biri bo'lib, turli yo'nalishlardagi ilmiy tadqiqotlar va xilma-xil ekotizimlarning monitoringi olib borilishi mumkin bo'lgan hududlardan biri hisoblanadi. Muhofaza etiladigan hududlardagi o'simliklarni inventarizatsiya qilish, yuksak o'simliklar tur tarkibining aniqlanish, mazkur hududdagi hayvonlarning o'simlik qoplamiga ta'sirini o'rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: Buxoro ixtisoslashgan "Jayron" pitomnigida ekoturizm va dam olish imkoniyatlarini aniqlash, uning ekotizimidagi o'rni, tabiatdagi ahamiyatini baholash. Noyob va yo'qolib borayotgan turlarni ko'paytirish ordali muhofaza qilishning mukammal chora tadbirlarini ishlab chiqish orqali ekoturizm va dam olishni yo'lga qo'yish.

Tadqiqotning vazifalari:

- Buxoro ixtisoslashgan "Jayron" pitomnigining ekoturizm va dam olishni rivojlantirishda agroturizmning o'rini aniqlash;
- Buxoro ixtisoslashgan "Jayron" pitomnigida ekoturizm va dam olishni rivojlantirishda tarixiy va madamiy meros ob'ektlarini aniqlash hamda o'rganish;
- Buxoro ixtisoslashgan "Jayron" pitomnigida ekoturizm va dam olishni rivojlantirishda O'zbekiston Respublikasi "Qizil kitobi" ga kiritilgan hayronlarni tutqinlikda saqlash borasidagi chora-tadbirlarni joylarda kuzatish va tahlil qilish;
- Buxoro ixtisoslashgan "Jayron" pitomnigining ekoturizm va va dam olishni rivojlantirishda xorijiy va mahalliy sayyohlarni jalb qilishni tahlil qilish;
- Buxoro ixtisoslashgan "Jayron" pitomnigining ekoturizm va va dam olishni rivojlantirish uchun mehmonxonalar, dam olish va turli tadbirlarni o'tkazish ishlarini amalga oshirish ishlarini tahlil qilish.

Tadqiqot ob'ekti va predmeti. Tadqiqotning ob'ekti – Buxoro ixtisoslashgan "Jayron" pitomnigining o'simlik va hayvonot dunyosi hamda yaqin atrofdagi ekoturizm va dam olish ob'ektlari.

Tadqiqot predmeti Mahalliy va xorijiy sayyohlar u yerdagi mehmonxonalar hamda To'dako'l suv ombori ob'ektlari.

Tadqiqot metodlari. Tadqiqotlar asosan dala, kuzatuv va taqqoslash uslublari asosida va iqtisodiy olinadigan daromadlarni tahlil qilish hisoblanadi.

O'simliklar aniqlagichi, hayvonlarning sonini, uning yillik dinamikasini aniqlashda N.Kashkarov (1927), A.Novikov (1949) metodlaridan foydalanildi.

Dala tadqiqotlarini olib borish jarayonida o'simliklardan gerbariyalar tayyorlandi, uzoqdagi hayvonlarni yaxshi ko'rishni ta'minlash maqsadida binokl, ko'rish trubasi, JPS navigator, Canon fotoapparati kabi zamonaviy asbob – uskunalardan foydalanildi.

Ekoturizm yoki “yashil” turizm mas’uliyatli yoki barqaror turizm sifatida tasniflanadi. “Yashil” turizmning maqsadi tashrif buyurilgan joylarni himoya qilish va mahalliy aholining hayotini qo'llab-quvvatlashga yordam beradigan turizm xizmatlaridan foydalangan holda yovvoyi tabiat va madaniy qadriyatlarni saqlashga yordam berishdir. Ekologik turizmning bir necha turlari mavjud:

Madaniy turizm. Madaniy va tarixiy meros obyektlarini ziyorat qilish, tashrif buyuriladigan obyektning etnografiyasi va mahalliy an’analari bilan tanishish.

Ilmiy turizm. O’simlik va hayvonot dunyosini, tarixni, paleontologiyani o’rganish, kuzatish, dala tadqiqotlarida qatnashish va hokazo.

Agroturizm turizm. Qimmatbaho tabiiy hududlarning mahalliy aholisining qishloq xo’jaligi faoliyatida ishtirok etish, shu jumladan organik dehqonchilik va hayvonlarga g’amxo’rlik qilishni o’rganish.

Ta’lim turizmi (ma’lumot beruvchi). Hayvonlar, hasharotlar, tabiat hodisalarini kuzatish, suratga olish.

Sarguzasht turizmi. Ochiq havodagi mashg’ulotlar, jumladan alpinizm, rafting, yelkanli qayiqda suzish va hokazo.

Ekoturizmning asosiy tamoyillari uchta shartni o’z ichiga oladi: atrof-muhitga minimal ta’sir, sayohatchining inson oyog’i tegmagan tabiat bilan o’zaro munosabatda bo’lish tajribasi va mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta’sir qilish.

Yerning va (yoki) suv kengliklarining (akvatoriyalarning) ustuvor ekologik, ilmiy, madaniy, estetik, rekreatsiya va sanitariya-sog'lomlashtirish ahamiyatiga molik bo'lgan, xo'jalik maqsadidagi doimiy yoki vaqtincha foydalanishdan to'liq yoki qisman chiqarilgan uchastkalari muhofaza etiladigan tabiiy hududlar hisoblanadi.

Bugungi kunda, Buxoro ixtisoslashgan “JAYRON” pitomningida hayvonlarni parvarishlash uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Markazning yaratilishi, nafaqat jayronlar, balki boshqa ko'plab noyob o'simliklar, sutemizuvchilar, qushlar, baliqlar, hasharotlar va sudralib yuruvchilar sonining ko'paytirilishiga imkon berdi. Qo'riqxonada, uzun tikonli tipratikonlar va qulonlar, Prjevalskiy otlari va Buxoro tog' qo'ylari, aylanma shoxli echkilar va pushti saqoqushlar, turnalar va oqqushlar, burgutlar va lochinlar, kulrang echkamarlar va O'zbekistondagi cho'l gududlarida yashovchi boshqa ko'plab hayvonlarini ko'rish mumkin. Buxoro ixtisoslashgan “JAYRON” pitomningdagi tog' qo'ylari 1 - rasm

1 rasm Buxoro ixtisoslashgan “Jayron” pitomningidagi tog’ qo‘ylari

Buxoro ixtisoslashtirilgan “Jayron” pitomnigi faoliyatida zamonaviy uslublar va texnologiyalardan foydalanish natijasida turlarning sonini hamda ularning yashash muhitining barqarorligini saqlashga erishildi. Buxoro ixtisoslashtirilgan “Jayron” pitomnigida uchrovchi hayvonot va o‘simlik turlar ro‘yxatini tuzishga, istiqbolli turlarni iqlimlashtirishga O‘zbekiston Respublikasi Qizil Kitobiga kiritilgan turlar sonining kamayib ketishining oldini olishda, biotexnik tadbirlarni amalga oshirish chora-tadbirlarini ishlab chiqishda hamda amaliyotga joriy etishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Buxoro ixtisoslashtirilgan “Jayron” pitomnigi mahalliy va xorijlik sayyohlarni jalb qiluvchi asosiy omil bu uning maftunkor tabiati, hayvonot va o‘simlik turlarning xilma-xilligi, iqlimi, ob havosi yil davomida dam olish, geografik o‘rni qulay, tabiiy sharoiti va ekoturizmni rivojlantirish uchun qulayligi bilan ajralib turadi. Ekologik turizm tabiat bilan kishilarning uzviy bog‘liqligi va bevosita muloqotini rivojlantirishga va tabiatda huzur-halovat, madad, quvvat, bilim, tashkil etuvchilarga esa katta daromad olishga umuman ekologik iqtisodiy barqarorlik va muvozanatni saqlagan holda faol dam olishga asoslanadi.

Respublikamizda turizm salohiyatini oshirish bo‘yicha M.Pardayev, I.Tuxliyev, G‘.Qudratov, A.Eshtayev, O.Xomidov, B.Turayev, D.Usmanova, N.Ibadullayev, R.Amriddinova, B.Safarov va M.Alimovalar tadqiqot ishlarini olib borganlar. Buxoro ixtisoslashgan “Jayron” pitomnigida ilmiy-tadqiqot ishlari u tashkil etilgan dastlabki yillardan beri o‘rganilgan. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Zoologiya Instituti (1979) va Botanika Instituti, O‘simlik va Hayvonot dunyosi genofondi Instituti, AKN Samarqand filiali, Veterinariya Instituti bilan hamkorlikda turli ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilgan.

1977 yilda Buxoro ixtisoslashgan “Jayron” pitomnigining hududiga 42 bosh jayron, 3 bosh Prjevalskiy oti va 4 bosh kulan qo‘yib yuborilgan edi. Jayron”pitomnigining ilmiy ma‘lumotlariga ko‘ra, bu yerdagi chegaralangan hududda 28 o‘simlik oilasiga mansub 250 dan ziyod o‘simlik turlari o‘sadi. Yil davomida markaz hududida 257 turdagi qushlarni uchratish mumkin. Bu esa O‘zbekiston ornitofunasining 37 foizini tashkil qiladi. Shular ichidan

qushlarning 63 turi in qurib yashaydi, ularning 23 turi noyob hisoblanadi, 20 turi O'zbekistoning Qizil kitobiga kiritilgan. Bu hududda sudraluvchilarning 21 turi (O'zbekistonda uchraydigan xilma-xillikning 25 foizi), bundan tashqari 33 turdagi sut emizuvchi (O'zbekiston xilma-xilligining 23 foizi), 2 turdagi amfibiya (O'zbekistoning xilma-xilligining 40 foizi), 150 turdagi umurtqasizlar va 15 turdagi baliqlar ham yashaydi.

Eng muhimi, "JAYRON" pitomnigining kelgusi avlod uchun butunlay yo'q bo'lib ketish xavfiga uchragan hayvonlarning noyob turlarini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi va Markaziy Osiyoda noyob hayvonlarni qirilib ketishdan qutqarish markaziga aylandi.

Buxoro ixtisoslashtirilgan "Jayron" pitomnigida qurilgan "Tashrif-markazi" binosi to'g'risida qisqacha ma'lumot. Buxoro ixtisoslashtirilgan "Jayron" pitomnigida yiliga o'rtacha ikki ming nafarga yaqin sayyoh tashrif buyuradi. Ularning 30 foizini xorijiy mehmonlar tashkil etmoqda. Tabiiyki, bu yerda sayyohlar oqimini ko'paytirish, yoshlarni ona-tabiatga mehr-muruvvat ruhida tarbiyalash borasidagi imkoniyatlar katta.

Buxoro ixtisoslashtirilgan "Jayron" pitomnigining ekoturizm salohiyatidan unumli foydalanish va ekoturizmni samarali tashkil etish maqsadida zamonaviy infratuzulma yaratish uchun Davlat Ekologiya qo'mitasining Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalag oshirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan 4,5 mlrdga yaqin mablag' ajratilib, uning hisobiga pitomnikda 20 o'rinli zamonaviy tashrif markazi barpo qilindi. Ana shundan kelib chiqqan holda Buxoro ixtisoslashtirilgan "Jayron" pitomnigida mamlakatimizdagi ana shunday go'shalar orasida birinchi bo'lib tashrif markazi qurilib foydalanishga topshirildi. (2 rasm)

2 rasm Tashrif markazi ichki ko'rinishi

Buxoro ixtisoslashtirilgan "Jayron" pitomnidagi ushbu bino 3 qavatdan iborat tashrif markazini qurulishi 2020 yilning sentyabr oyida boshlangan bo'lib 2021 yilning yakuniga qadar qurulish ta'mirlash ishlari to'liq yakunlanib foydalanishga topshiriladi.

1-qavatda: qabulxona, 40 o'rinli konferensiyalar zali, ochiq muzey burchagi, laboratoriya xonasi, 2 ta ma'muriyat uchun mo'ljallangan xona, ov qurollarini saqlashga

mo'ljallangan maxsus xona va sanitariya xonalari mavjud.

2-qavatda: bilyard zali va har biri 2 kishiga mo'ljallangan 10 ta zamonaviy xonalar mavjud.

3-qavatda: 40 o'rinli yozgi oshxona mavjud. Shartli ravishda yozgi oshxonalar yopiq va ochiq binolarga bo'linadi.

Ayni vaqtgacha barcha infratuzilma maxsus mebel va kerakli jihozlar bilan to'liq ta'minlanib, barcha xonalarga konditsionerlar o'rnatilgan.

Bundan tashqari bino atrofi yuzasi loyihada ko'rsatilgan shaklda beton qoplama yotqizildi, bruschatka terildi, asfalt yotqizildi. Tungi yoritish chiroqlari o'rnatildi.

2021 yilning 18 dekabr sanasida ushbu "Tashrif markazi" binosining ochilish marosimi o'tkazildi. Tadbirda Davlat Ekologiya qumitasi raisi o'rinbosari Kazbekov Jusipbek Sdickbekovich, Boxilmaxillik va muhofaza etiladigan tabiiy hududlar Bosh boshqarmasi boshlig'i A.Sadikov, Buxoro viloyati Ekologiya borshqarmasining bir guruh xodimlari va Buxoro ixtisoslashtirilgan "Jayron" pitomnigi xodimlari ishtirok etdi.

Buxoro Ixtisoslashtirilgan "Jayron" pitomnigi hududi Buyuk Ipak yo'li yoqasida joylashgan. Qadimgi Buyuk Ipak yo'li karvonlari Xitoydan Yevropaga qadimgi Buxoro orqali o'tgan.

Buxoro Ixtisoslashtirilgan "Jayron" pitomnigi hududida qadimgi sopol idishlarning XIII-XV asrlarga oid namunalari uchraydi. Buxoro Ixtisoslashtirilgan "Jayron" pitomnigi hududida qadimiy vayron bo'lgan sardobalar qoldiqlari ma'lum, ayni paytda Buxoro Ixtisoslashtirilgan "Jayron" pitomnigi dan 20 km uzoqlikda qadimiy sardoba saqlanib qolgan. (3 rasm)

3 rasm. Qorovulbozordagi sardoba

Qorovulbozor - Buxoro viloyati Qorovulbozor tumanidagi shahar 1958-yildan tuman markazi, 1981-yildan shaharcha. U transport yo'li stansiyasi. Viloyat markazi Buxoro shahridan 65 km janubi-sharqda. Shahar nomi Qorovulbozor sardobasi nomidan olingan. Mahalliy rivoyatga ko'ra, qadimda sardoba yonida karvonsaroy qurilib, kichkina bozorcha vujudga kelgan. Uning yonidagi tepalikda Buxoro amiri sarbozlarining qorovullik burji bo'lib, o'sha tepalik Qorovultepa, yonidagi

bozorcha esa qorovulbozor nomi bilan atalgan. Yana bir boshqa rivoyatlar bo'yicha sardoba yonida qora o'tovlar tikilgan Qora ovul vujudga kelgan. O'tovlar oldida paydo bo'lgan bozor qoraovulbozor deb yuritilgan. Yana bir taxminga ko'ra, Buxoroga qo'shni mamlakatlardan kelayotgan savdo karvonlari sardoba yonidagi karvonsaroyda to'xtab, ularning mollari amirlikning shu yerdagi bojxona vakillari tomonidan tekshirilgandan so'ng savdogarlarga poytaxtga kirishga ruxsat etilgan. Ruxsatnoma ololmagan savdogarlar o'z mollarini shu yerdagi bozorda sotib yurtlariga jo'nab ketishgan. Ruxsatnoma olgungacha savdogarlar o'z mollarini ma'lum muddat o'zlari qo'riqlagan.

O'rta Osiyoning jazirama iqlim sharoiti va yirik shaharlarini suv bilan ta'minlash shaharlarda ham sardobalar barpo etilishiga turtki beradi. Abdullaxon II tomonidan ko'plab sardobalar qurilgan jumladan, Qorovulbozor va Bo'zachi sardobalari ham. Sardobalar asosan chorvachilik va karvon yo'llari bilan bog'liq ravishda vujudga kelgan. Respublikamizda saqlanib qolingan sardobalarning ko'pchiligi XIV-XVI asrlar orlig'ida vujudga kelgan. Qorovulbozor Sardobasi shahar markaziga yaqin joylashgan bo'lib, sardobaning 3 ta darvozasi bor, hovuzining kengligi 15 metr. Aylana shaklidagi hovuz va uni ustini yopib turuvchi gumbaz shaklida qurilgan. Sardoba hovuzidagi suvdan olish uchun mo'ljallab qoldirilgan maxsus kirish joyi mavjud. Qadimda Sardoba yaqinida quduq bo'lib undan chorva mollarini sug'orish maqsadida foydalanilgan

Qorovulbozor sardobasidan 17 km uzoqlikda joylashgan Bo'zachi sardobasi Qorovulbozor sardobasidan ancha kichik bo'lib, uning uchta derazasi va kirish joyi mavjud. Diametri 13 metrga teng. Bu sardobaga ham yerning sho'rliigi ta'sir qilib ayrim joylari nurab tushgan. Buxoro Ixtisoslashtirilgan "Jayron" pitomnigiga Qorovulbozor tumanidagi tarixiy va madaniy meros obyektlari yaqin joylashgan Bo'zachi sardobasi. (4 rasm)

4 Rasm. Bo'zachi sardobasi.

Buxoro Ixtisoslashtirilgan “Jayron” pitomnigiga kogon tumanidagi 3 ta tarixiy va madaniy meros obyektlari yaqin joylashgan.

Buxoro viloyati Kogon tumani 1926-yil 29-sentabrda tashkil etilgan.

Buxoro Ixtisoslashtirilgan “Jayron” pitomnigiga kogon tumanidagi 3 ta tarixiy va madaniy meros obyektlari yaqin joylashgan rarixiy-me’moriy yodgorliklardan Kogon shahridagi tarixiy obidalar, Yangi hayot qishlog’idagi 1. Sayid Amir Kulol, 2. Qasri Orifon (Naqshband) qishlog’idagi Bahouddin Naqshband me’moriy majmualari (14-asr) saqlangan. 3. Xo’ja Ka’bul Axbor Vali ziyoratgohidir.

Buxoro Ixtisoslashtirilgan “Jayron” pitomnigiga kogon tumanidagi tarixiy va madaniy meros obyektlaridan biri Sayid Amir Kulol majmuasi. (5-6 rasm)

5 Rasm. Sayid Amir Kulol majmuasi

Buxoro Ixtisoslashtirilgan “Jayron” pitomnigiga kogon tumanidagi tarixiy va madaniy meros obyektlaridan biri Sayid Amir Kulol majmuasi yaqin joylashganligi uchun mahalliy va xorijiy sayyohlarni olib borish mumkin. Bundan tashqari yo’l xaritasi orqali ularni ovqatlanishi uchun yo’l yoqasida joylashgan zamonaviy va sifatli xizmat ko’rsatadigan oshxona va restoranlar faoliyatidan ham foydalanish mumkin. Bunda ularga ko’pincha mahalliy, milliy taomlarni taklif qilish orqali ularni qiziqtirish va ajabtovur hodisa va voqealar esda qolarli bo’lishini ta’minlash lozim. Sayid Amir Kulol majmuasi. (6 rasm)

6 Rasm. Sayid amir kulol majmuasi

Bahouddin majmuasi – shayx Bahouddin Naqshband mozori yonidagi hazira – ansambl (Buxoro viloyati, 16-asr). Mozor Abdulazizxon buyrug‘i bilan tartibga solinib, hazira barpo etilgan va 1544 – 45 yillarda majmuaning eng katta binosi – xonaqoh qurilgan. Bahouddin majmuasi daxmalar (Daxmai shohon va Baho-uddin daxmasi), maqbara, 2 masjid, saqoxona, hovuz, quduq, minora, Madrasa va Abdulazizxon xonaqohidan ibo-rat. Majmua kichik gumbazli chortoq darvozaxonadan boshlanadi. Darvozadan o‘tgach, o‘ngda kichkina masjid, chap to-monda ziyoratchilar uchun turli binolar bo‘lganligi ma’lum. Yo‘l davomida chapda xonlar mozori – Daxmai shohon joylashgan. Daxmai shohon to‘g‘ri to‘rtburchak tarhli, balandligi 2.5 m, usti kulrang marmar bilan qoplangan. Unda marmar o‘ymakorligi, xattotlik sai‘-atining ajoyib namunalari mavjud. Bahouddin daxmasi bilan hovuz oralig‘ida quduq, uning yonidagi chiroyli shiypondan qadimda ziyoratchilarga turli shaklli idishlarda "muqaddas" suv ulashilgan. (7 rasm)

7 Rasm. Bahouddin Naqshband majmuasi

Haqim qushbegi masjidining shimolida ko'rimsizgina bir minora, undan narida hovlidagi hovuzdan 3 baravar katta boshqa hovuz bor. Hovlining tashqarisi (shimoli-g'arbi) da turtburchak supa ustida xonaqoh (eni 37 m, bo'yi 40 m li) qad ko'targan. Markazida atrofi pesh-toq ravokli ayvonlar bilan o'ralgan masjid, uning to'rida chorzamin uslubida ishlangan qirma naqshli mehrob mavjud. Imoratning har ikki tomonida simmetrik qurilgan ikki qavatli kattakichik hujralar bo'lgan. Bahouddin majmuasi ga undan 0,5 km shimoli-sharqda joylashgan "Qasri Orifon" masjidi ham kiradi; uning yonida pastakkina minora bor. Masjid 3 tarafdin ayvoy bilan o'ralgan; shipi naqsh tushirilgan hovuzaklik. Bahouddin majmuasi 16-asr ms'morligining yangicha ansambl tu-zishda erishilgan yutuqdaridan namuna bo'lib, qo'sh binoli simmetrik ansamblardan farq qiladi. (8 rasm)

8 Rasm. Bahouddin Naqshband majmuasi

Buxoro Ixtisoslashtirilgan “Jayron” pitomnigiga kogon tumanidagi tarixiy va madaniy meros obyektlaridan biri Buxoro zaminida islom olamidagi ulug’ qadamjoldan yana biri joylashgan bo’lib, bu Xo’ja Ka’bul Axbor Vali ziyoratgohidir. Ziyoratgoh Kogon shahridan taxminan 25 kilometr uzoqlikdagi «Siyoz Poyon» MFY hududida joylashgan. Ziyoratgohdagi Xo’ja Ka’bul Axbor Vali qabrining uzunligi 14 metr, eni 2,2 metrni tashkil etadi.

9 rasm. Xo’ja Ka’bul Axbor Vali

Ziyoratgoh atrofida joylashgan masjidning imom-xatibi Haydarjon Odilovning so’zlariga qaraganda, «Ushbu qabrni tekshirib ko’rish uchun 2003 yilda Navoiy tog’-kon metallurgiya kombinati mutaxassisi M.Sharipov rahbarligidagi ilmiy ekspeditsiya tomonidan geologik razvedka maqsadlarida foydalaniladigan maxsus apparat yordamida qabr tekshirib ko’rilganda, uning ichida yirik o’lchamdagi katta-katta suyaklar borligi ma’lum bo’ldi. Avvaliga hammamiz bu yirik suyaklarning insonga tegishli ekanligi to’g’risida shubhalandik... Biroq

suyaklar maxsus kompyuter dasturi orqali tekshirilganda ular insonga tegishli ekanligi tasdiqlandi».

Boshqa ba'zi manbalarda Xo'ja Ka'bul Axbor Vali hozirgi Yaman davlati hududida yashagan qadimiy Od qabilasining vakili bo'lganligi, 4000 yildan ziyodroq umr ko'rganligi, bo'yi 13 metrdan oshganligi, tafakkur quvvatini boshqarish mahoratiga ega bo'lganligi qayd etilgan.

Mustaqillik yillarida Xo'ja Ka'bul Axbor Vali maqbarasi ancha obod etilgan bo'lib, atrofida yangi masjid hamda tahoratxona barpo etila boshlandi. Biroq muayyan sabablarga ko'ra masjid va tahoratxona qurilishi oxiriga yetkazilmagan.

Bugungi kunda Xo'ja Axbor Vali ziyoratgohiga mamlakatimizning barcha viloyatlaridan va hatto xorijiy mamlakatlardan ham ziyoratchilar tashrif buyurmoqda.

Eng achinarlisi, Xo'ja Axbor Ka'bul Vali maqbarasi joylashgan qabristondan bor-yo'g'i 200-300 metr uzoqlikda joylashgan maishiy chiqindixonadan shamol ta'sirida yon-atrofga sellofan paket va boshqa axlatlar tarqalib, atrof-muhitni, xususan, muqaddas ziyoratgoh joylashgan qabristonni ifloslantirmoqda. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun chiqindixonani bu yerdan zudlik bilan ko'chirish talab etiladi.

Ziyoratgoh bilan bog'liq ushbu muammolar joriy yilning 20-26 aprel kunlari Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlarining Kogon tumanida xalq bilan muloqoti va sohalarni o'rganishi davomida ko'tarilgan bo'lib, ushbu muammolar xalq deputatlari Kogon tumani Kengashining kengaytirilgan sessiyasida atroflicha muhokama qilindi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari ham ishtirok etgan ushbu sessiyada tegishli qarorlar qabul qilindi. Jumladan, mazkur ziyoratgohni obodonlashtirish ishlari hududiy dasturlarga kiritiladigan, ziyoratgohga olib boruvchi yo'l 2018-2019 yillar davomida ta'mirlanadigan, chiqindixonona esa butunlay yopiladigan bo'ldi.

Flora va fauna noyob va xilma-xildir. Buxoro ixtisoslashtirilgan "JAYRON" hududida yashaydigan umurtqali hayvonlarning 50 ga yaqin turi va umurtqasiz hayvonlarning 6 turi Milliy va Xalqaro qizil kitoblarga kiritilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobi. 2- jild. Toshkent, 2019. – 102 - 175 b.
2. Рахмонов, Р. Р., Нўмонов, Қ. Х. Ў., Самадова, И. Ш., & Орипова, Ю. С. Қ. (2023). ЎЗБЕКИСТОНДА ОВЧИЛИК СОҲАСИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(3), 372-382.
3. Raimov, A. R., & Rakhmonov, R. R. (2019). Distribution and number of Common myna *Acridotheres tristis* (Linnaeus, 1766) in different habitats of the Kyzylkum region. *Природа Внутренней Азии. Nature of Inner Asia*, (2), 60-64.
4. Raximovich, R. R., Hamzayevich, B. A., & Umedjonovna, I. S. (2023). ZARARLI SUTEMIZUVCHILARNING INSON HAYOTIDAGI O 'RNI VA TABIATDAGI AHAMIYATI. *IQRO JURNALI*, 2(1), 537-544.
5. Rakhimovich, R. R., & Rustamovich, R. A. (2019). Structure and distribution of animals in the Bukhara region. *European science review*, 2(1-2), 34-36.
6. Rayimov, A. R., & Rakhmonov, R. R. (2019). The role of *Acridotheres Tristis* in Biotic Connection. *International Journal of Virology and Molecular Biology*, 8(1), 1-3.
7. Rayimov, A. R., & Rakhmonov, R. R. (2019). The distribution and number of *Acridotherestrictis* in different habitats in the Kyzylkum. *Nature of inner asia*, 2(11), 60-64.

8. Rakhmonov, R. R., & Rayimov, A. R. (2019). Ecological positions of hunting species in Bukhara region. *International Journal of Genetic Engineering*, 7(1), 15-18.
9. Rakhmonov, R. R., & Raimov, A. R. (2019). STRUCTURE AND DISTRIBUTION OF HUNTING ANIMALS IN BUKHARA. *Природа Внутренней Азии. Nature of Inner Asia*, (2), 65-68.
10. Rayimov, A., Rakhmonov, R., Nuriddinova, G., & Sanoqulov, R. (2021). BUKHARA REGION AND ITS RELATED TERRITORIES'SPECIES OF REPTILES PART AND NUMBERS'IN SPRING (AYOKOGITMA, KANDIM, AYOKGUJRUMLI, KIZILKUM STATE NATURE RESERVE). *Universum: химия и биология*, (5-2), 62-65.
11. Avaz, R., Rashid, R., Gulroy, N., & Ramizjon, S. (2021). BUKHARA REGION AND ITS RELATED TERRITORIES'SPECIES OF REPTILES PART AND NUMBERS'IN SPRING (AYOKOGITMA, KANDIM, AYOKGUJRUMLI, KIZILKUM STATE NATURE RESERVE). *Universum: химия и биология*, (5-2 (83)), 62-65.
12. Kholboev, F. R., Rakhmonov, R. R., & Rayimov, A. R. (2019). The role of adaptive reactions of starling synantropization. In *Региональные проблемы экологии и охраны животного мира* (pp. 167-169).
13. Rustamovich, R. A., & Rakhimovich, R. R. (2019). The distribution and number of *Acridotheres tristis* in different habitats in the Kyzylkum region. *European science review*, 2(1-2), 37-39.
14. Rakhmonov, R. R., Naimovich, Z. A., & Khudoikulova, N. I. (2021). Possibilities of Introduction of Hunting Tourism in Hunting Farms of Bukhara Region. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 24(1), 253-256.
15. Rustamovich, R. A., Rakhimovich, R. R., Gulroy, N., & Ramizjon, S. (2021). Around territories of dengizkul, kora-kir and zamonbobo lakes' species of reptiles part and numbers' in spring. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 800-804.
16. Hayitov, I. Y., Sharopova, M. A., & Rakhimovich, R. R. (2022). Biology and Healing Properties of *Pirus Communis L.* Types Introduced at Kashkadarya Scientific Experimental Station. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*, 3(3), 170-176.
17. Rustamovich, R. A., Rakhimovich, R. R., & Kenjayevana, N. H. (2021). Taxonomic Analysis of Hunting Milk Markers in Uzbekistan. *Middle European Scientific Bulletin*, 13.
18. Amanovna, S. M., Rakhmonov, R. R., & Naimovich, Z. A. (2021). *Lagerstroemia indica* l. high potential medicinal plant in introduction conditions of kashkadarya. *Middle European Scientific Bulletin*, 8.
19. BUKHARA, I. (2019). STRUCTURE AND DISTRIBUTION OF HUNTING ANIMALS. *Nature*, (2), 65-68.
20. HUNTING, T. D. O., & REGION, A. I. B. (2020). RR Rakhmonov, PhD, Bukhara State Medical Institute, Bukhara OI Jabborova, PhD, Bukhara State Medical Institute, Bukhara MM Turawev, PhD, Bukhara State University, Bukhara. ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 9.
21. Avaz, R., Rashid, R., Hikoyat, N., & Moxinur, R. (2021). DATA ON THE DISTRIBUTION AND ECOLOGY OF SANDSTONE *LEPUS CAPENSIS* IN BUKHARA REGION. *Universum: химия и биология*, (7-2 (85)), 4-8.
22. Shukurova, I. B., Rakhmonov, R. R., Ganieva, M. A., & Hayitova, S. (2022). "ЖАЙРОН" ЭКОЛОГИК МАРКАЗИДАГИ ҲАЙВОНЛАР БИОЛОГИЯСИ ЭКОЛОГИЯСИ ВА УЛАРНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШДАГИ ЎРНИ. *Miasto Przyszłości*, 24, 312-317.

23. Рахимов, Ж. Р., Рахмонов, Р. Р., Райимов, А. Р., & Бакаева, Ш. Б. (2022). БУХОРО ВИЛОЯТИ СУВ ҲАВЗАЛАРИДА ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН ЎТХЎР БАЛИҚЛАРНИНГ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(6), 23-28.
24. Kholboev, F. R., Rakhmonov, R. R., & Raimov, A. R. (2019). EVALUATION OF THE INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC FACTORS ON THE TYPES OF ANIMALS IN BUKHARA REGION. In Региональные проблемы экологии и охраны животного мира (pp. 214-216).
25. Рахмонов, Р. Р., & Бакаев, С. Б. (2016). Гнездование перепелятника *Accipiter nisus* в Сармышсае. Русский орнитологический журнал, 25(1358), 4214-4215.
26. Rayimov, A. R., & Mansurhodjaeva MU, R. R. (2006). THE NUMBER OF STARTLING IN KYZYLKUM REGION. O 'ZBEKISTON BIOLOGIYA JURNALI,
27. Рахмонов, Р. Р. (2022). БУХОРО ВИЛОЯТИДАГИ ОВЧИЛИК ХЎЖАЛИКЛАРИ ҲАҚИДА ЯНГИ МАЪЛУМОТЛАР. BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(9), 169-176.
28. Рахмонов, Р. Р., Юсупова, С. Ж., Зарипова, З. Н., & Абдурахимова, А. А. (2022). БУХОРО ВИЛОЯТИ СУВ ҲАВЗАЛАРИДАГИ ЙИРТҚИЧ БАЛИҚЛАРИ. BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 71-82.
29. Рахмонов, Р. Р., Исломова, Ф. М., Кайимова, Р. У., & Коннов, И. Е. (2022). Биология, Экология И Распространение Кабана. Research Journal of Trauma and Disability Studies, 1(10), 49-61.
30. Рахмонов, Р. Р. (2022). Бухоро вилоятидаги овчилик хўжаликлари ҳақида янги маълумотлар. Science and Education, 3(10), 68-76.
31. Rustamovich, R. A., Raximovich, R. R., Ilgorovna, I. U., & Baxtiyorovich, O. S. (2022). SUDRALIB YURUVCHILARNING YASHASH MUHITIGA ANTROPOGEN OMILLARNING TA'SIRINI VANOLASH.
32. Бўриев, С. Б., Рахимов, Ж. Р., Рахмонов, Р. Р., & Султонова, Р. С. (2022). БАЛИҚЛАРНИ ОЗИҚЛАНТИРИШ БИОТЕХНОЛОГИЯСИ. AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI, 1, 40-48.
33. Рахмонов, Р. Р., Самандаровна, Қ. Д., & Норова, Д. Х. (2022). БУХОРО ВИЛОЯТИ СУВ ҲАВЗАЛАРИДА УЧРАЙДИГАН НОДИР ВА КАМЁБ БАЛИҚХЎР ҚУШЛАР БИОЛОГИЯСИ ВА ЭКОЛОГИЯСИГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАР. AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI, 1, 28-34.
34. Rashit, R., Avaz, R., Lobar, K., & Moxinur, R. (2021). Species composition and distribution of birds in the ornithofauna of Uzbekistan. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(5), 435-440.
35. Рахмонов, Р. Р., & Бехруз, Ҳ. (2022). УМУРТҚАСИЗЛАР ЗООЛОГИЯСИ ДАРСЛАРИДА "САРКОМАСТИГОФОРЛАР ТИПИ" МАВЗУСИНИ ЎҚИТИШДА ЗАМОНАВИЙ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. Uzbek Scholar Journal, 10, 558-569.
36. Akmalovna, A. S. (2022). SOG'LOM AVLOD QOLDIRISH-BUYUK KELAJAK POYDEVORI. Uzbek Scholar Journal, 5, 177-181.
37. Aminjonova, C. A. (2022). Sog'lom ona va bola-baxtli kelajak asosi. Scientific progress, 3(1), 874-880.
38. Akmalovna, A. S. (2022, March). BIOLOGICAL PROPERTIES OF SOYBEAN. In E Conference Zone (pp. 90-94).

39. Aminjonova, C. A. (2021). METHODOLOGY AND PROBLEMS OF TEACHING THE SUBJECT "BIOLOGY" IN MEDICAL UNIVERSITIES. Смоленский медицинский альманах, (1), 15-18.
40. AMINJONOVA, C. (2021). PROBLEMS AND METHODS OF TEACHING THE SUBJECT "BIOLOGY". ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).
41. Akmalovna, A. C. (2022). Characteristics and Advantages of Soybean Benefits in Every way. Journal of Ethics and Diversity in International Communication, 1(8), 67-69.
42. Aminjonova, C. A. (2022). TALABALAR O'QUV FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISHDA TA'LIM INNOVATSIYALARIDAN VA METODLARIDAN FOYDALANISH. Scientific progress, 3(3), 447-453.
43. Aminjonova, C. A., & Jaloldinova, M. M. Q. (2023). VITAMINLARNING INSON HAYOTIDA TUTGAN O'RNI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(1), 288-296.
43. Асроров, А. А., & Аминжонова, Ч. А. (2021). ОИЛАВИЙ ШИФОКОР АМАЛИЁТИДА ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ҲОЛАТИНИ БАҲОЛАШ. ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SPECIAL 1).
44. Асроров, А. А., & Аминжонова, Ч. А. (2021). Оценка Состояния Когнитивных Нарушений У Пациентов Перенесших Инсульт В Практике Семейного Врача. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 397-401.
44. Akmalovna, A. C. VITAMINLARNING INSON HAYOTIDA TUTGAN O'RNI.
45. Aminjonovich, A. A., & Akmalovna, A. C. (2021, March). METHODS OF TEACHING THE SUBJECT "BIOLOGY" IN MEDICAL UNIVERSITIES. In Euro-Asia Conferences (Vol. 3, No. 1, pp. 38-40).
45. Akmalovna, A. C. (2023). Ayollarda Vitamin Yetishmasligi Natijasida Kelib Chiqadigan Kasalliklar. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(2), 35-40.
46. Рахмонов, Р. Р., & Хайдарова, М. О. (2022). ЎЗБЕКИСТОНДАГИ АЙРИМ НОЁБ МЕВАЛИ ЎСИМЛИКЛАР. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 203-210.
47. Шаропова, М. А., Рахмонов, Р. Р., & Хусниддиновна, Ж. Ҳ. (2022). ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН НОК PYRUS COMMUNIS L. ЎСИМЛИК НАВЛАРИНИНГ БИОЛОГИЯСИ ОИД МАЪЛУМОТЛАР. Uzbek Scholar Journal, 11, 76-86.
48. Amanovna, S. M., Raximovich, R. R., Nuriddinova, M. G., & Vexruz To'lqin o'g, H. (2022). Limonning Ming Bir Dardga Davosi Va Foydali Xususiyatlari (Sil Va Skleroz Kasaligida, Jigarni Tozalashda). AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 1(7), 305-314.
49. Рахмонов, Р. Р., & Бехруз, Ҳ. (2022). УМУРТҚАСИЗЛАР ЗООЛОГИЯСИ ДАРСЛАРИДА "САРКОМАСТИГОФОРЛАР ТИПИ" МАВЗУСИНИ ЎҚИТИШДА ЗАМОНАВИЙ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. Uzbek Scholar Journal, 10, 558-569.
50. Рахмонов, Р. Р., Исломова, Ф. М., Хайдарова, М. О., & Зайниддинова, М. Ф. (2022). БУХОРО ВИЛОЯТИДА РАСМАН ОВЛАНАДИГАН ҲАЙВОНЛАР БИОЛОГИЯСИ ВА ЭКОЛОГИЯСИГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАР. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 1-13.